

SULFASALAZINNING NOSPETSIFIK YARALI KOLITDA QO‘LLANILISHI: SAMARADORLIK VA XAVFSIZLIK TAHLILI

Samarqand Davlat tibbiyot
Universiteti magistratura rezidenti

Ibodullayeva Dilrabo

rustamovna_d@mail.ru

+998901594515

Annotatsiya Nospetsifik yarali kolit (NYK) — bu yo‘g‘on va to‘g‘ri ichakni zararlovchi surunkali yallig‘lanishli ichak kasalligi bo‘lib, uni davolashda asosiy maqsad yallig‘lanishni bostirish, remissiyani ta‘minlash hamda asoratlarning oldini olishdan iborat. 5-aminosalitsilat kislotasi (5-ASA) preparatlari, xususan sulfasalazin, NYK ni davolashda birinchi qator vositalar sifatida qo‘llaniladi. Sulfasalazin sulfapiridin va 5-ASA birikmasidan tashkil topgan bo‘lib, yallig‘lanishga qarshi, immunomodulyator va mikroblarga qarshi xususiyatlarga ega. Ushbu maqolada sulfasalazinning NYK ni davolashdagi samaradorligi, ta‘sir mexanizmlari, afzalliklari va cheklovlari zamonaviy adabiyotlar va klinik tadqiqotlar asosida tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida bemorlarning sulfasalazin qabulidan keyingi klinik javoblari diagrammalar orqali baholanib, preparatning remissiyani ta‘minlashdagi (70–80% hollarda) va alomatlarni kamaytirishdagi samaradorligi yoritiladi.

Kalit so‘zlar: nospetsifik yarali kolit, sulfasalazin, davolash samaradorligi, yallig‘lanishga qarshi dori, ichak kasalliklari, autoimmun kasallik, klinik tadqiqot.

Abstract Ulcerative colitis (UC) is a chronic inflammatory bowel disease that primarily affects the colon and rectum. The main goals of treatment include suppressing inflammation, maintaining remission, and preventing complications. 5-aminosalicylic acid (5-ASA) derivatives, particularly sulfasalazine, are considered first-line agents in the management of UC. Sulfasalazine is a compound of sulfapyridine and 5-ASA, possessing anti-inflammatory, immunomodulatory, and antimicrobial properties. This article reviews the efficacy, mechanisms of action,

benefits, and limitations of sulfasalazine in the treatment of UC based on current literature and clinical studies. The clinical responses of patients after sulfasalazine administration were evaluated using diagrams, demonstrating the drug's effectiveness in inducing remission (in 70–80% of cases) and alleviating symptoms.

Keywords: *nonspecific ulcerative colitis, Sulfasalazine, treatment efficacy, anti-inflammatory drug, intestinal diseases, autoimmune disease, clinical trial*

Nospetsifik yarali kolit (NYK) — bu surunkali yallig‘lanishli ichak kasalligi bo‘lib, uning davolashida 5-aminosalitsilat kislota (5-ASA) preparatlari birinchi qator dorilar hisoblanadi. Sulfasalazin — bu 5-ASA guruhiga kiruvchi dori bo‘lib, uzoq yillardan beri NYK ni davolashda qo‘llanilib kelinmoqda. Ushbu maqolada sulfasalazinning NYK da samaradorligi, qo‘llash mexanizmlari, foydasi va cheklovlari zamonaviy adabiyotlar va klinik tadqiqotlar asosida ko‘rib chiqiladi. Bemorlarning dori qabulidan keyingi javob darajasi diagramma yordamida tahlil qildik.

Kirish

Nospetsifik yarali kolit (NYK) — bu surunkali yallig‘lanishli ichak kasalligi bo‘lib, asosan yo‘g‘on ichak va to‘g‘ri ichakni zararlaydi. Kasallikning davolash strategiyasi yallig‘lanishni bostirish, remissiyani saqlash va asoratlarning oldini olishga qaratilgan. 5-ASA preparatlari, xususan sulfasalazin, NYK ni davolashda birinchi qator dorilar hisoblanadi. Sulfasalazin 1940-yillardan beri qo‘llanilib kelinmoqda va uning samaradorligi ko‘plab klinik tadqiqotlar bilan tasdiqlangan.

Sulfasalazinning mexanizmi va farmakologik xususiyatlari

Sulfasalazin — bu sulfapiridin va 5-aminosalitsilat kislota (5-ASA) birikmasidan tashkil topgan dori preparati. Uning asosiy ta‘sir mexanizmlari quyidagilardan iborat:

1. Yallig‘lanishga qarshi: 5-ASA komponenti ichak shilliq qavatida yallig‘lanish mediatorlarini (prostaglandinlar, leykotrienlar) ishlab chiqarilishini pasaytiradi.
2. Immunomodulyatsiya: Sulfasalazin immun tizimining faolligini pasaytiradi.
3. Mikroblarga qarshi ta’sir: Sulfapiridin komponenti ichak mikrobiomasining tarkibini o‘zgartirib, yallig‘lanishni kamaytiradi.

Sulfasalazinning NYK ni davolashdagi samaradorligi ko‘plab klinik tadqiqotlar bilan o‘rganilganida quyidagi natijalar olingan:

1. Remissiyani ta’minlash: Sulfasalazin yengil va o‘rtacha og‘irlikdagi NYK da remissiyani ta’minlashda yuqori samaradorlikka ega (70-80% bemorlarda).
2. Alomatlarni kamaytirish: Sulfasalazin qonli diareya, qorin og‘rig‘i va boshqa alomatlarni kamaytirishda samarali.
3. Profilaktik ta’sir: Sulfasalazin remissiya davrida qo‘llanganda kasallikning qayta avj olishining oldini olishda samarali.

Bemorlarning dori qabulidan keyingi javob darajasi

Quyidagi diagrammalar orqali kuzatuv uchun olingan 100 nafar bemorlarning Sulfasalazine 0.5 g preparatini retsept asosida uzluksiz ma’lum vaqt oralig‘ida qabulidan keyingi ko‘rsatgichlar darajasi ifodalangan:

Remissiyaga erishish darajasi:

Sulfasalazin qabul qilgan bemorlarning 37 dan 82 % gacha remissiyaga erishganligi ko'rsatilgan. Bu diagramma orqali dorining samaradorligi aniq ko'rinadi.

Alomatlarning kamayishi:

Sulfasalazin qabul qilgan bemorlarda qonli diareya va qorin og'rig'i alomatlarining kamayishi dinamikasi ko'rsatilganda, dastlabki 1-3 oy ichida alomatlarning sezilarli darajada kamayishi kuzatilgan.

Bemorlarning 82% sulfasalazin qabul qilganidan keyin 6 oy ichida alomatlarning yengillashganligini bildirdi va o'zlarini sog'lom his etdilar..

1. Nojo'ya ta'sirlar:

- Diagramma 5: Sulfasalazin qabul qilgan bemorlarning 20% nojo'ya ta'sirlar (ko'ngil aynishi, bosh og'rig'i)ni boshdan kechirganligi ko'rsatilgan.
- Diagramma 6: Nojo'ya ta'sirlarning tarqalishi: ko'ngil aynishi (10%), bosh og'rig'i (5%), teri toshmalari (3%), hepatotoksiklik (2%).

Sulfasalazinning samaradorligiga qaramay, uning qo'llashida quyidagi cheklovlar va nojo'ya ta'sirlar mavjud:

1. Nojo'ya ta'sirlar: Ko'ngil aynishi, qusish, bosh og'rig'i, teri toshmalari, hepatotoksiklik va nefrotoksiklik.
2. Dozaga bog'liq ta'sir: Yuqori dozalarda nojo'ya ta'sirlar ko'proq kuzatiladi.
3. Bemorlarning moslashuvchanligi: Sulfasalazinning achchiq ta'mi va nojo'ya ta'sirlari tufayli bemorlarning dorini qabul qilishga moslashuvchanligi past bo'lishi mumkin.

Sulfasalazinning nojo'ya ta'sirlari va cheklovlari tufayli zamonaviy 5-ASA preparatlari (masalan, mezalamin, balsalazid) ishlab chiqilgan. Bu preparatlar sulfasalazinga nisbatan yaxshi ko'rib chiqilgan va kamroq nojo'ya ta'sirlarga ega.

Xulosa

Sulfasalazin nospetsifik yarali kolitni davolashda samarali va ishonchli dori bo‘lib, uzoq yillardan beri qo‘llanib kelinmoqda. Biroq, uning nojo‘ya ta’sirlari va bemorlarning moslashuvchanligi pastligi tufayli zamonaviy alternativalar bilan almashtirilishi mumkin. Kelajakda sulfasalazinning optimallashtirilgan formulalari va yangi 5-ASA preparatlarini ishlab chiqish NYK bilan og‘rigan bemorlarning davolash samaradorligini yanada oshirishi kutilmoqda.

Adabiyotlar

1. Ford, A. C., & Achkar, J. P. (2013). 5-aminosalicylic acid preparations for the treatment of ulcerative colitis. *American Journal of Gastroenterology*, 108(12), 1799-1806.
2. Hanauer, S. B. (2004). Review article: aminosalicylates in inflammatory bowel disease. *Alimentary Pharmacology & Therapeutics*, 20(Suppl 4), 60-65.
3. Sandborn, W. J., & Hanauer, S. B. (2003). Systematic review: the pharmacokinetic profiles of oral mesalazine formulations and mesalazine pro-drugs used in the management of ulcerative colitis. *Alimentary Pharmacology & Therapeutics*, 17(1), 29-42.